

Fármacos controlados en El Salvador

Drugs controlled in El Salvador

Alvarenga-Artiga, R.F.¹

Correspondencia:
rosy.alvarenga@ues.edu.sv

Presentado:
16 de agosto de 2021
Aceptado:
17 de septiembre de 2021

1 Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia

La práctica anestésica ha crecido enormemente en los últimos años en medicina veterinaria. El objetivo primordial de todo acto anestésico es evitar el dolor producido por las diferentes maniobras, relajar la musculatura para facilitarlas y por último desconectar al paciente mediante diferentes grados de depresión del sistema nervioso central (SNC) (Figura 1).

Figura 1.
Aplicación de anestesia en felino.

Esto se conoce como anestesia balanceada. Existe un dicho popular que cita que la mejor anestesia es la que mejor maneja el médico responsable, asumiendo

que todos los problemas, situaciones e individuos respondieran igual a un solo protocolo anestésico. La realidad es que hay un protocolo para cada paciente entre docenas y para elegir el apropiado se deberán conocer todas las posibilidades (Otero 2019).

En la práctica, la estrategia anestésica puede dividirse en diferentes pasos o fases que dependerán del anestesiólogo y de su experiencia en el área, en la mayoría de los pasos se pueden incluir diferentes fármacos para llegar al éxito en el procedimiento quirúrgico y acto anestésico.

En El Salvador, hay muchas alternativas farmacológicas para realizar el acto anestésico en pacientes caninos y felinos. En las estrategias anestésicas se deben de incluir diversidad de fármacos que cumplan los objetivos terapéuticos trazados por el médico veterinario.

FÁRMACOS CONTROLADOS

Entre los fármacos que pueden emplearse están los que son de venta libre que los pueden encontrar en cualquier establecimiento farmacéutico de uso humano o uso veterinario y fármacos que son de

uso controlado que solo pueden ser comprados por médicos, odontólogos y médicos veterinarios habilitados para el ejercicio de la profesión y

debidamente registrados por la autoridad respectiva en recetarios especiales (DNM 2020) (Figura 2).

Figura 2.
Recetario especial para la compra de farmacéuticos de uso controlado.

DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS
UNIDAD DE ESTUPEFACIENTES

No. 4276

DIA	MES	AÑO
DIA	MES	AÑO

J.V.P.: M.V. 0000 Dr(a). FUNES RIVERA, MARIA DE LOS ANGELES TEL.: 2251-9798

Dirección: CALLE L 3 # 10, ZONA INDUSTRIAL MERLIOT, ANTIGUO CUSCATLAN

PACIENTE: **USO PROFESIONAL**

NOMBRES: _____ 1er. APELLIDO: _____ 2do. APELLIDO: _____

DOMICILIO: _____ DOC. DE IDENTIDAD: _____ EDAD: _____

PRODUCTO A PRESCRIBIR: **(COLUMNA 1)**
NOMBRE COMERCIAL Y GÉNÉRICO

TOTAL DE PRESCRIPCIÓN: **NUMEROS (LETRAS) - (COLUMNA 2)**
EN NUMEROS Y LETRAS

DOSIS DIARIA: _____

NOTA: Esta receta es válida por 30 días a partir de la fecha de expedición.

F06

M.V. SELLO
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
J. V. P. M. V. N°

FIRMA

SELO Y FIRMA DEL MEDICO

ORIGINAL-FARMACIA

Para acceder a los fármacos controlados en El Salvador, se debe de hacer un proceso en la División Nacional de Medicamentos (DNM); dicha entidad se encarga de extender las recetas controladas o libro de psicotrópicos controlados para las compras de estos medicamentos solo a los profesionales que intervengan en el área de la salud.

Los pasos a seguir para obtener las recetas controladas son los siguientes:

- Debe de estar solvente de la anualidad del Junta de Vigilancia de la Profesión Medico Veterinaria.
- Pagar un arancel en cualquier banco.
- Llenar los formularios correspondientes y presentarse en las oficinas de la DNM.
- Se esperan un máximo de un día, para que se entregadas las recetas controladas.

Una vez obtenidas las recetas controladas, para comprar en los establecimientos autorizados, únicamente debe de solicitar un código de cliente, llenar correctamente las recetas y pagar su costo. Es importante mencionar que hay algunos

medicamentos que se compran, haciendo un proceso similar para obtener un libro de psicotrópicos controlados, que de igual manera se realiza en la DNM.

En el área de la anestesia veterinaria debe instaurarse el protocolo de anestesia que el paciente necesita con base en las necesidades que cada uno tiene, tomando en cuenta que debe suministrarse una anestesia balanceada; a partir de este hecho puede afirmarse que en El Salvador se dispone de una amplia gama de fármacos con los cuales pueden llenarse todas las necesidades de los pacientes en un procedimiento quirúrgico.

FÁRMACOS UTILIZADOS

Entre la gama de fármacos que pueden ser utilizados en las estrategias anestésicas tenemos analgésicos opiáceos, relajantes, disociativos, hipnóticos, entre otros (Tabla 1).

Tabla 1.
 Fármacos disponibles para las estrategias anestésicas en El Salvador

Fármaco	Clasificación	Presentación	Controlado	Distribuidores
Tramadol 5%	Derivado de opioides	Inyectable, tabletas, capsulas y gotas	No	Farmacias de uso humano
Remifenanilo 0.2 Y 0.5%	Opioide	Polvo para reconstituir	Si	QUIFA S.A VITALIS S.A. C.I.
Morfina 1%	Opioide	Inyectable y tabletas	Si	VIJOSA PISA PAILL
Petidina 5%	Opioide	Inyectable	Si	MACARTHYS LABORATORIES LIMIRES T/A MARTINDALE PHARMA VIJOSA
Metadona 1%	Opioide sintético	Inyectable y tabletas	Si	CRISTALIA PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS LTDA VIJOSA MALLINCKRODT INC
Fentanilo 50 mcg/ml	Opioide	Inyectable, tabletas y parches	Si	PDICOFARMA S.A. DE C.V. PAILL VIJOSA
Dexmedetomidina 100 mcg / ml	Agonista alfa-2	Inyectable	Si	PISA HOSPIRA, INC
Xilacina 2 y 10%	Agonista alfa-2	Inyectable	Si	DUTCHFARM RICHMOND
Acepromacina 1%	Fenotiacina	Inyectable	Si	RICHMOND GENETICA GANDERA
Diazepam 0.5%	Benzodiacepina	Inyectable, jarabe y tabletas	Si	FARDEL PISA VIJOSA
Midazolam 0.5%	Benzodiacepina	Inyectable y tabletas	Si	SIEGFRIED HAMELN GMBH VIJOSA PAILL
Ketamina 5 y 10 %	Ciclohexamina	Inyectable	Si	DUTCHFARM RICHMOND PAILL VIJOSA
Propofol 1 Y 2%	Alquilfenol	Inyectable	Si	DUTCHFARM RICHMOND CORDEN PHARMA SPA
Isoflurano	Compuestos halogenados	Gas	Si	PISA REDIFAR SINGAPORE PHARMAWEALTH LIFESCIENTIQUES
Sevoflurano	Compuestos halogenados	Gas	Si	ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. PISA

*La disponibilidad de los fármacos depende de cada empresa.

Como puede observarse, hay una amplia variedad de fármacos que pueden ser utilizados para instaurar anestesia balanceada en los pacientes, es por ello que como institución educativa se motiva a los estudiantes de Medicina Veterinaria al uso adecuado de los fármacos de acuerdo a las necesidades individuales de cada paciente y así procurar disminuir el riesgo anestésico, aumentar el bienestar animal, en cualquier proceso quirúrgico.

Aunque los anestésicos locales juegan un papel muy importante para brindar analgesia en los pacientes, no han sido incluidos ya que se abordará en otro artículo exclusivamente para el uso de ellos.

REFERENCIAS

- Flores, F. 2020. Farmacología y Terapéutica Veterinaria. Elaboración de Recetas Médicas. Powerpoint. San Salvador, El Salvador.
- Otero, P. 2019. Protocolos anestésicos y manejo del dolor en pequeños animales, reporte de casos. Inter-Medica 2ª edición. Argentina.
- Sández I, Cabezas M. 2018. Manual clínico de farmacología y complicaciones en anestesia de pequeños animales. Multimédica ediciones veterinarias 2ª edición. España.
- DNM (Dirección nacional de medicamentos, El Salvador). 2020. Listado de medicamentos y sustancias controladas por la DNM 2018 (en línea, sitio web). Consultado el 20 de enero de 2021. Disponible en <https://www.medicamentos.gob.sv/index.php/es/>.